

Características de las empresas rurales productoras de café

G. Mejía Méndez*, D. Gómez Bonilla, L.E. Hernández Galindo, L. Munguía Inés

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, Km 8. Colonia Totoltepec. C.p. 73680. Tel 595 11 33 408

*mejia@colpos.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La cafecultura nacional se encuentra en una grave crisis. Esta se traduce en bajos precios del producto, y el paulatino abandono de la producción. El cultivo sigue teniendo importancia social y económica por el número de productores, empresas relacionadas que participan, y empleos que se generan. En la sierra nororiental del estado de Puebla once municipios tienen relevancia en la producción de café, y se considera la actividad principal de la región. Las fases críticas de la cadena son la producción, transformación y comercialización del producto. El objetivo de esta investigación es identificar y caracterizar a las empresas que participan dentro de la cadena productiva. Se encontró que los productores trabajan de forma aislada, no cuentan con visión empresarial y se resisten a organizarse en sociedades mercantiles. Algunos se organizan en sociedades cooperativas pero lo hacen por la búsqueda de apoyo y no como una forma de mejorar su actividad.

Palabras Clave: Sociedad mercantil, cadena productiva, rentabilidad.

Abstract

The national coffee industry is in a serious crisis. This translates into low prices of the product, and the gradual abandonment of production. The crop continues to have social and economic importance due to the number of producers, related companies that participate, and jobs that are generated. In the northeastern highlands of the state of Puebla, eleven municipalities are relevant in the production of coffee, and it is considered the main activity in the region. The critical phases of the chain are the production, transformation and commercialization of the product. The objective of this research is to identify and characterize the companies that participate in the production chain. It was found that producers work in isolation, do not have a business vision and are reluctant to organize themselves into commercial companies. Some are organized in cooperative societies but they do so in search of support and not as a way to improve their activity.

Key Words: Mercantile society, productive chain, profitability.

Introducción

Las empresas son la forma de organización mejor estructurada para la producción agrícola. Sin embargo, la estructura productiva del sector primario se compone por un grupo mayoritario de campesinos y pequeños productores que no cuentan con una visión empresarial. Uno de los principales problemas de los productores agrícolas es cómo acceder al mercado de productos agropecuarios, y el desconocimiento de su funcionamiento. El problema se acentúa conforme las zonas presentan mayor dispersión de los productores, unidades de producción atomizadas, relieves accidentados que limitan la aplicación o mejoramiento de la tecnología, y la falta de motivación para organizarse en una sociedad mercantil acorde al medio rural. Esto provoca que otros agentes del mercado aprovechen la deficiencia de canales de comercialización para completar los eslabones de la cadena productiva. El intermediario con su presencia completa la cadena de comercialización, pero el productor directo no se ve beneficiado ya que los precios de venta de sus productos son bajos. En la región de la sierra nororiental del estado de Puebla encontramos productos agropecuarios que tienen condiciones agroclimáticas favorables, pero se encuentran dispersos y en pequeños volúmenes. El margen en que se comercializan es bajo, y se utilizan para autoconsumo, frutos: naranjas, limas, zapotes, plátanos, manzanas, peras, aguacates; hortalizas: quelites, acelgas, calabacita, cilantro, cebollina, entre otros. En el caso del maíz, no se considera un producto muy comercial y su función ha sido más de autoconsumo.

Los datos estadísticos sobre la producción agropecuaria del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP,[1]) muestran que dos de los principales cultivos comerciales de la región son la papa y café. Pero el café es el cultivo que logra abarcar mayor superficie plantada,

El café es uno de los cultivos comerciales más importantes del país por el número de personas que se ven involucradas de manera directa o indirecta desde la producción, transformación o comercialización del aromático. Dependen de este, más de medio millón de pequeños productores diseminados en 14 entidades federativas y 480 municipios. En la región de la sierra nororiental de acuerdo al SIAP once municipios tienen relevancia en la producción del aromático. Aunque lo podemos encontrar en la mayor parte de ellos, pero por su superficie plantada no tienen importancia comercial.

En el estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Agroalimentaria (CEDRSSA, 2018, [2]) se señala que aunque México atraviesa por un dinamismo en el mercado del café, la producción se observa a la baja por la falta de adopción de tecnología en el campo tanto en el proceso de producción como para combatir plagas. Se insiste que los presupuestos designados a los diferentes programas, como Procafé, deben seguir otorgándose a los productores y la renovación de cafetales debe de continuar, así como diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad en el sector cafetalero, den impulso a la modernización tecnológica, promuevan alianzas estratégicas entre los agentes productivos para lograr una ubicación adecuada del café mexicano en el mercado internacional. Aunque la visión es ambiciosa y muy optimista ya que primero se debe resolver el problema de la producción local y su acceso eficiente al mercado.

Los resultados de Alvarado et al., (2006, [3]) muestran que los productores poseen un bajo nivel de escolaridad, con pequeñas superficies de tierra y debido a sus condiciones de pobreza y marginación, se ven obligados a vender su cosecha a precios inferiores a su valor real. La mayoría de los productores venden el café con pequeños comercializadores que van a las comunidades y una pequeña proporción lo vende a alguna organización, aunque por las crisis recurrentes de los precios del café hacen que estas organizaciones tengan problemas en su permanencia. Debido a las continuas crisis, la cafecultura presenta problemas de rentabilidad, aun cuando se utiliza fuerza de trabajo familiar, por lo que los productores tiene que buscar ingresos extras, como la migración, para lograr mejores condiciones de vida. En su estudio de Mejía (2016, [4]) encontró que la sierra nororiental es una expulsadora constante de mano de obra joven.

De acuerdo Benítez et al., (2015, [5]) los sistemas de producción en la región son no especializados, sin embargo señala que lo que predomina es la producción orgánica del café, sin embargo la evidencia empírica en campo demuestra que la producción regional es convencional,

porque mantener un sistema orgánico incurre en costos que los pequeños productores serranos no pueden absorber. La mayoría de los cafetales están en un sistema bajo sombra, que puede ser de acuerdo a la vegetación local, o intercalada con árboles frutales.

A nivel local es una situación crítica, pues además de lo reducido del precio internacional, los intermediarios disminuyen más el precio, afectando las condiciones de vida de los productores indígenas de la región.

Aunado a lo anterior, los precios de café son excesivamente bajos, incluso no llegan a cubrir el costo de producción del cultivo, esto, sin duda ha afectado al productor y ha obligado a que un gran número de productores se vean obligados a abandonar sus cafetales, proliferando las plagas y las enfermedades, con lo que se afecta la producción y calidad de la cosecha. Ante esta situación el productor no invierte en mejores prácticas de cultivo, manteniendo sus plantaciones semi abandonadas, pasando de cultivadores a recolectores de café. Las ganancias del café son para los comercializadores del café en grano y sus derivados. Estas son las grandes contradicciones, mientras que el precio del café pagado a los campesinos disminuye, el precio que pagan los consumidores no se reduce. (Rivadeynera et al., 2006, [6]).

En la región de estudio existen organizaciones campesinas, que trabajan bajo la forma mercantil de sociedades cooperativas. Entre las principales tenemos la Tosepan Titataniske ubicada en Cuetzalan y conformada por productores nahuats, la Organización Independiente Totonaca (OIT), ubicada en Huehuetla, Café Huitzi, y Café Colibrí del municipio de Huitzilán de Serdán. Pero su presencia es todavía marginal.

Cabe mencionar que el cultivo del café en esta entidad se caracteriza por la producción desordenada, teniendo en las fincas cafetaleras una gran diversidad de variedades, asimismo, y dada la variación de precios en el mercado internacional, también ya es característica de las regiones cafetaleras la baja productividad y rendimientos demeritados por la calidad del fruto. Así, la pulverización en la tenencia de la tierra de igual manera se ha convertido en un factor condicionante para la adopción de nuevas tecnologías. Por lo tanto es preciso estructurar planes y programas que sean acorde a las condiciones de producción presentadas en las zonas cafetaleras del Estado. Es por ello que la estrategia de Innovación hacia la competitividad en la cafecultura mexicana, debe contemplar en una segunda fase el proceso de la incorporación de nuevas tecnologías, e innovaciones, no solo en el eslabón productivo sino en el mismo proceso dinámico de incorporación de las mismas con los productores (Franco S.,González G., 2013, [7]). Pero lo más importante es incidir en los agentes de la cadena productiva para que su participación sea más ordenada a través de figuras mercantiles acordes a la región.

Los cafecultores de la región de estudio en su mayoría se consideran pobres y esta autocalificación depende básicamente del ingreso total obtenido por la venta de café y esta se expresa a través de la superficie bajo control y el nivel productivo de la plantación. La investigación confirma que su actividad principal continúa siendo principalmente las plantaciones de café y que las actividades realizadas para mejorar los ingresos son complementarias a su principal actividad (Ramírez V., Juárez S., 2008, [8])

El objetivo de esta investigación es caracterizar las empresas relacionadas a la cadena productiva del café en la sierra nororiental desde su producción hasta su comercialización e identificar las áreas de oportunidad para este sector.

Metodología

El estudio se realizó en los municipios productores y comercializadores de café de la sierra nororiental del estado de Puebla. Para ello se elaboraron tres tipos de cuestionarios para recabar los datos. El diseño de los instrumentos permite realizar la trazabilidad del producto, desde que es café cereza en la finca, hasta llegar al consumidor final. Los instrumentos aplicados son:

- A) Cuestionario para la producción en finca
- B) Cuestionario para la transformación en beneficiado húmedo, beneficiado seco, y torrefacción
- C) Cuestionario para la comercialización del café molido

Estos instrumentos permitirán un análisis integral de toda la cadena productiva del café de la región. Otros estudios se han centrado en cuestiones más específicas.

Para determinar el tamaño de muestra se consideró que la presencia de empresas relacionadas al producto café en la región forman un universo reducido, por lo que se entrevistó a las empresas líderes o más representativas de la cadena productiva. En el proceso de producción del café en finca participan más de 3200 productores con superficies mayores a media hectárea de acuerdo a los datos de Sanidad Vegetal [9], pero la mayoría de ellos son productores independientes que no han requerido formalizarse como una empresa ni de forma individual ni colectiva. Las figuras organizativas locales mercantiles son escasas.

Para la determinación de las características de las empresas relacionadas a la transformación encontramos que estas se ubican en los municipios de mayor relevancia como Huitzilán de Serdán, Zapotitlán de Méndez, Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec, Tezihutlan, Hueytamalco y Zacapoaxtla.

En el caso las empresas que participan en la comercialización del producto, se puso énfasis en los puntos de ventas, en las tiendas de la región, pero se dio especialmente seguimiento a las cafeterías como empresas especializadas de la cadena productiva del café.

Resultados y Discusión

Producción

El tamaño de la unidad económica de los productores de café en la región es de 1.63 hectáreas en promedio. Los productores en el municipio de Tlatlauquitepec cuentan con una superficie productiva de mayor tamaño, de 2.87 hectáreas, y las de menor tamaño las encontramos en el municipio de Zoquiapan con media hectárea. Respecto al número de productores, son 3,292, de estos la mayor proporción se encuentra en Huitzilán de Serdán, y representa el 43.41% de los productores de café. La altura se asocia a la calidad del aromático, SAGARPA determina que es considerado un café de altura aquellos que son sembrados arriba de los 900 msnm. Los municipios que tienen esta ventaja comparativa son Huitzilán de Serdán, Xochitlán de Vicente Suárez, Zongozotla y Zoquiapan, pero es el primero donde se presentan las condiciones idóneas para aprovecharlo como una ventaja competitiva. La mayoría de productores son indígenas de las etnias totonacas o náhuatl, cuyas labores culturales en las parcelas son manuales, utilizando principalmente la mano de obra familiar, y contratan jornaleros eventualmente en las actividades de limpias con chapeo, y durante la cosecha. Los productores realizan su actividad productiva basada en la experiencia, y no tienen una visión empresarial, por lo que ni de forma individual o colectiva se han constituido en sociedades mercantiles. Las formas organizativas que prevalecen en la región son las Sociedad Cooperativas. Este tipo de sociedad por la cosmovisión cooperativa de los grupos indígenas es la que más se ha apegado a sus intereses, porque es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Tienen como propósito satisfacer las necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de sociedades está regida por la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 1994; dentro de las cooperativas de producción se ubican las cooperativas agropecuarias. Los productores regularmente acuden a ellas, cuando requieren algún tipo de apoyo, ya sea monetario o asistencia técnica. Sólo algunos han encontrado en este tipo de sociedad una forma planificada de mejorar sus ingresos.

Transformación

Con respecto a la transformación del café cereza a café pergamino, café oro y por último a café molido y empaquetado. Los productores en caso de estar organizados entregan el café cereza a la sociedad cooperativa que cuenta con el beneficio en húmedo, seco y torrefacción, y si no están organizados en una sociedad mercantil lo llevan con algún particular que acopia y transforma el producto. Los productores comprenden que en el proceso de transformación el café adquiere mayor valor agregado, por lo que algunos compran maquinaria artesanal para el despulpado y tueste. Sin embargo el producto pierde calidad. Las organizaciones cooperativas de la región cuentan con el proceso de transformación completo, desde el beneficiado húmedo hasta la torrefacción y empaquetado del producto. Pero también en la región encontramos sociedades mercantiles anónimas de capital variable, con una mejor organización administrativa y empresarial, que cuentan mejor modernización de la tecnología y de los procesos, están se ubican en lugares más urbanizados como Tlatlauquitepec y Teziutlan. En las empresas líderes en el producto tanto las sociedades cooperativas como las mercantiles se cuida la calidad del producto y compiten dentro del mercado regional con otras marcas más reconocidas.

Comercialización

Respecto a la comercialización, las sociedades cooperativas como Café Huitiz, Colibrí, Tosepan cuentan con cafeterías en diversas regiones del Estado de Puebla. En el caso de café Huitzi tiene cafeterías en varias capitales de los estados, y café Colibrí cuenta con franquicias. El contar con cafeterías ha servido para lograr posicionar de mejor forma sus productos, por lo que las empresas productoras de café aprovechan el valor agregado obtenido por la venta directa del producto. Sin embargo, los puntos de venta locales, las tiendas departamentales y las cafeterías regionales constituyen todavía un reto introducirse y generar la confianza en este segmento de mercado.

Trabajo a futuro

Realizar estudios particulares en las empresas líderes de cadena productiva del café, con el propósito de desarrollar un modelo de planeación estratégica que considere los aspectos de tamaño de la empresa, así como el entorno rural en que funcionan.

Conclusión

La evidencia empírica demuestra la imperante necesidad de fomentar el desarrollo empresarial dentro de la cadena productiva del café serrano. La mayoría de empresas se encuentran en la parte de comercialización de los productos, prevaleciendo la figura mercantil anónima y el régimen de persona física.

Las empresas encargadas de la transformación de los productos tienen problemas para acceder a mercados más competitivos, y sus costos de producción se elevan por la falta de modernización de la maquinaria.

En la producción encontramos una cantidad mínima de figuras organizativas. Y los campesinos acuden a ellas sólo por los apoyos que pudieran ofrecerles.

Es necesaria una política económica de acompañamiento para la creación de empresas relacionadas a la cadena productiva de café.

Referencias

- [1] Sistema de Información agropecuaria (SIAP). Datos estadísticos de la producción de café 2017-2108. México.
- [2] CEDRSAA 2018. El café en México, diagnóstico y perspectiva. Publicaciones de la Cámara de Diputados.
- [3] Alvarado et al; (2006). La comercialización de café en una comunidad indígena: estudio en Huehuetla, Puebla. Revista Ra Ximhai, vol. 2, Núm 2. Pp 293-318
- [4] Mejía M., (2016) Precariedad del empleo rural en la sierra norte de Puebla. Congreso internacional de Ciencia y Servicio. Chapingo. México
- [5] Benitez et al; (2015). Caracterización del café en Cuetzalan. Rev. ASyD Núm. 12. Pp 181-198
- [6] Rivadeneyra et al.,2006. El comercio local del café a raíz de su crisis en la sierra norte de Puebla. Revista Mexicana de Agronegocios. Vol. X, num, 18 pp 5-15.
- [7] Franco S., González G., 2013. El comportamiento de la producción en México. Consejo Editorial, p. 114.
- [8] Ramírez Valverde 2008. Opciones económicas y productivas de restructuración de unidades indígenas de producción de café. Estudio en la sierra norte de Puebla. X Coloquio Internacional de Geocrítica.
- [9] Sanidad Vegetal. Estadísticas locales de la producción de café, 2017, 2018.